

12. Bakhtiorovna, Adizova Nodira, and Jamolova Lubat Ilhomovna. "BASIC PRINCIPLE OF PERSONALIZED EDUCATIONAL TECHNOLOGY." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.10 (2022): 296-298.

13. Адизова, Нодира Бахтиёровна. "ЭТИМОЛОГИЯ НЕКОТОРЫХ ТОПОНИМОВ БУХАРСКОЙ ОБЛАСТИ." *BARQARORLIK VA YETAKCHI TADQIQOTLAR ONLAYN ILMIY JURNALI* 2.1 (2022): 513-516.

14. Adizova, Nodira. "BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLARIDA O'QUVCHILAR NUTQINI O'STIRISH OMILLARI: XORAZM MA'MUN AKADEMIYASI AX OROTNOMASI." *Buxoro davlat universitetining Pedagogika instituti jurnali* 2.2 (2022).

15. Amonov U. S., Saparova S. R. The mother tongue textbook of the primary school in elbek's interpretation // *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. – 2021. – T. 11. – №. 6. – С. 403-407.

16. Amonov U. S. FOLKLORE IN THE WORKS OF ABDURAUUF FITRAT // *Theoretical & Applied Science*. – 2016. – №. 10. – С. 9-12.

17. Ulug'murod Sultonovich Amonov S. R. et al. BOSHLANG'ICH SINIF ONA TILI DARSLIGINING ELBEK TALQINIDAGI KO'RINISHI: Ulug'murod Sultonovich Amonov BDU o'qituvchisi Sh. R. Safarova, BDU magistranti, 14-maktab o'qituvchisi // *Научно-практическая конференция*. – 2021.

18. Jumayev R. САДРИДДИН АЙНИЙНИНГ ОДИНА ҚИССАСИДА НОМ ҚЎЙИШ САЊЪАТИ // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2021. – Т. 2. – №. 2.

19. Xoliqulovich J. R. Influence of Sadridin Aini life and works in spiritual and moral development of students // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т.

20. Xoliqulovich J. R. Toponymics-a Linguistic Phenomenon in The Work of Sadridin Aini // *Middle European Scientific Bulletin*. – 2021. – Т. 8.

21. Jumayev R. Joy nomlarining tarkibiy tahlil usullari // *ЦЕНТР НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ (buxdu. uz)*. – 2020. – Т. 2. – №. 2.

22. Ahmadovich K. H., Nodirkulovna A. I. Theory of Fairy Tales in Primary Grades, The Nature of the Fairy Tale Genre // *American Journal of Social and Humanitarian Research*. – 2022. – Т. 3. – №. 7. – С. 130-133.

O'QUVCHILARNI KREATIVLIK FAOLIYATINI RIVOJLANTIRISH

Bobomurodova Latofat Elmurodovna

pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) (Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti)

Urokboyeva Sarvinoz Olim qizi,

Sharof Rashidov nomidagi Samarqand davlat universiteti, "Texnologik ta'lim" yo'nalishi 3-kurs talabasi

Annotatsiya: Maqolada texnologiya fani dars mashg'ulotlarida o'quvchilarning xalq hunarmandchiligiga oid kompetensiyalarini rivojlantirish, ta'lim samaradorligini oshirish uchun qilinishi lozim bo'lgan tashkiliy va uslubiy ishlar bo'yicha ko'rsatma va tavsiyalar berilgan.

Kalit so'zlar: texnologiya, xalq hunarmandchiligi, badiiy loyihalash, soha, ishlab chiqarish, faoliyat, kompetensiya.

Jahon miqyosida ilmiy-texnikaviy hamda ijtimoiy-iqtisodiy sohalarining rivojlanishida olib borilayotgan global o'zgarishlarni harakatga keltiruvchi kuch bu kreativlikdir. Ta'lim sifati bo'yicha "Yevropa Kengashi mamlakatlarining 2020-yilga qadar ta'lim va kadrlarni kasbiy tayyorlash sohasidagi Hamkorlik strategiyasi" aynan innovatsion ta'lim jarayonida kreativ va tizimli fikrlaydigan, tanqidiy mulohaza yurita oladigan, ilmiy dunyoqarashi keng, mustaqil qaror qabul qila oladigan, yuqori malakali va raqobatbardosh, kadrlar tayyorlashni tubdan yaxshilashga qaratilgan.

Kreativ fikrlash – bu innovatsion (yangi, novator, original, nostandart, noodatiy va hokazo) va samarali (amaliy, natijaviy, tejimli, optimal va hokazo) yechimlarni topish, yangi bilimlarni egallash, tasavvurni ta'sirchan ifodalashga qaratilgan g'oyalarni ishlab chiqish, baholash jarayonida samarali ishtirok etish qobiliyatidir.

Kreativ fikrlash bizga muammolarni hal qilishda noodatiy yechim topishga yordam

beradi. Biroq biz uni tanqidiy fikrlash bilan adashtirib yubormasligimiz, aksincha, bizga imkonsiz muammolarni hal qilishda bir-birini to'ldirib turadi deb qarashimiz kerak.

Texnik ziddiyat shunday paradoksal xususiyat bilan tavsiflanadi: texnik tizimning bir qismini (elementini) yaxshilashga harakat qilganda, ikkinchisi muqarrar ravishda yomonlashadi. Tizim deganda, alohida elementlarning xossalari tushmaydigan o'zaro shartlangan xossalarga ega bo'lgan o'zaro bog'langan elementlar to'plamining integral birligi tushuniladi. Odatda, texnik ziddiyat – jismoniy ziddiyat tufayli kelib chiqadi.

Kreativlik faoliyatiga o'rgatish uchun o'quvchida fanga, ilmga, ijodkorlikka qiziqishi, nazariya bilan amaliyotni bog'lay olishi, olgan nazariy bilim va ko'nikmalarini amalda qo'llay bilishi, ijodiy kompetensiyalarga ega bo'lishi muhim ahamiyat kasb etadi. Ularning oldida turgan vazifa va muammolarni echishga ijodiy yondashish orqali qo'shimcha imkoniyatlar berishini tushuna olishi kerak bo'ladi. Quyida ularning ba'zilarini keltirib o'tamiz:

- jamiyatdagi yangi faoliyat turlariga, yangicha kreativ yondashuvlarga tez moslashib keta olish;

- kreativlik inson hayotining ma'nosiga, o'zini namoyon qilish usuliga aylanishi mumkin;

- kreativ yondashuv texnik va ishlab chiqarish masalalarini echish jarayonida, shuningdek, ular o'rtasida yuzaga keluvchi qarama-qarshiliklarni muvaffaqiyatli hal qilish imkonini beradi;

- kreativlik faoliyati jarayonida shaxsda mehnatsevarlik, maqsadga erishishdagi qat'iyatlilik, tanqidni to'g'ri qabul qila olish kabi eng oliyjanob shaxsiy sifatlar tarkib topadi;

- odatda, texnik ijodkorlik jarayonida aqliy va jismoniy mehnatning o'zaro uyg'unlashuviga erishiladi.

Mamlakatimiz va xorijdagi ko'plab pedagog olimlar ijodkorlik faoliyati muammolarini tadqiq qilish borasida izlanishlar olib borganlar. Ularning maktablari, yondashuvlari, yo'nalishlari turlicha bo'lishiga qaramasdan, bu tadqiqotchilarning barchasida asosiy intilish ijodkorlik faoliyatining ajralmas, yaxlit tavsifini ishlab chiqishga; ushbu hodisani aniq yaxlitlikda qamrab olishga; ijodkorlik omillarini majmuaviy muammo sifatida tabaqalashtirishga; o'zaro aloqalarni ochib berishga, tabiatiga ko'ra turlicha bo'lgan qonuniyatlar chizig'i bo'yicha harakatlanishga qaratilgan.

Ko'pchilik mualliflar ijodiy tafakkurni rivojlantirishning samarali usullari sifatida kreativlik asosini tashkil etuvchi bilish jarayonlari (ijodiy xayol, tanqidiy tafakkur va h.)ni faollashtirishga mo'ljallangan mashq va topshiriqlardan iborat metodikalarni taklif etadilar.

Ma'lumotlarga ko'ra, kreativ tafakkurni rivojlantirish metodikasi zamonaviy psixologiyada birinchilardan bo'lib, R.Krachfild tomonidan ishlab chiqilgan. Uning metodik yondashuvi, ijodiy qobiliyatlar ma'lum ijodiy topshiriqlarni bajarish davomida uning rivojlanishi haqidagi tasavvurga asoslanadi [1].

Kreativlikka oid tadqiqotlar asoschisi D.Gilford muammolarning samarali echimi mavjud intellektual testlar bilan o'lchanadigan bilim va malakalarga emas, balki tezkor ravishda turli usullar bilan vazifani hal qilish uchun taqdim qilingan axborotni qo'llashgabo'lgan individual qobiliyatga bog'liqligini isbotladi. Bunday o'ziga xoslik esa kreativlik deb nomlandi [2].

Kreativlik insonda rivojlanishining bir qancha omillarini keltirish mumkin. Yuqorida ta'kidlanganidek, qo'shimcha ta'lim, qo'shimcha mashg'ulotlar ham o'quvchida kreativlik, ya'ni unda ijodkorlik salohiyatining ko'proq namoyon bo'lishida asosiy omil vazifasini o'taydi. Demak, o'quvchining qobiliyatlari kreativlik asosida namoyon bo'lgan taqdirda ham, bu uning yangilik yaratish bilan bog'liq xatti-harakatlari samarasidir.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Крачфилд Д. Креч Р. Ливсон Н. Факторы, определяющие решение задач. PsychologyOnLine.Net. 11.05.2007 (Правка 11.05.2007).
2. Guilford J.P. Creativity / American Psychologist. 1950. № 5.
3. L.E.Bobomurodova. Texnik ijodkorlik va dizayn. O'quv qollanma. – Samarqand, 2022-y.

TANQIDIY FIKRLASH VA UNING RIVOJIGA TA'SIR ETUVCHI BA'ZI OMILLAR

Qo'ldoshev Rustambek Avezmurodovich

BuxDU dotsenti

Alimova Mavluda Adiz qizi

BuxDPI tayanch doktoranti

Annotatsiya. Hozirgi kunda boshlang'ich sinf o'qituvchilari uchun o'quvchilarning fikrlash va bilimlarni egallash jarayoniga yordamlashishdan muhimroq vazifa bo'lishi mumkin emas. Pedagoglar uchun o'z ongining potentsial kuchidam mohirlik, idrok va intizom bilan foydalanish, fikrlash qobiliyatini kashf etishda yordam berish kabilar talab qilinmoqda. Zeroki, tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatiga ega bo'lgan o'qituvchilargina tanqidiy fikrlaydigan va muammoni hal etuvchi avlodni tarbiyalashlari mumkin.

Kalit so'zlar: Ong, tafakkur, mulohaza, egotsentrizm, manmanlik, egoizm, o'zlik, shaxsiy fikr, sotsiotsentrizm, jamiyat, jamoaviy fikrlash.

Hozirgi kunda ta'lim sohasida olib borilayotgan o'zgarishlar, yangi islohotlar ushbu tadqiqotdagi ijtimoiy va iqtisodiy muhim ehtiyojning tobora ortib borayotgan jamoatchilik e'tirofini aks ettiradi. O'z o'rnida bu tanqidiy fikrlash va muammolarni hal qilishni o'rgatishda tizimli ravishda faol bo'lishimiz kerakligini yana bir bor ta'kidlaydi.

Tanqidiy fikrlash. Etimologik jihatdan bu so'z "standartlarga asoslangan aql-idrok hukmi" ning rivojlanishini anglatadi. Vebsterning "Yangi dunyo lug'ati" kitobida tanqidiy fikrlash iborasi "diqqat bilan tahlil qilish va mulohaza yuritish" deya tavsiflanadi" va undan keyin quyidagicha qo'shimcha qilinadi: "tanqidiy, o'zining qat'iy ma'nosida, ham afzalliklarni, ham kamchiliklarni aniqlash uchun ob'ektiv hukm qilishga urinishni anglatadi". Tafakkurga tayangan holda, biz esa uni quyidagicha ta'riflashimiz mumkin: "Tanqidiy fikrlash - bu aniq asosli mulohazaga qaratilgan va shuning uchun biror narsaning haqiqiy qiymatini, qadr-qimmatini yoki qiymatini aniqlashga urinishda tegishli baholash standartlaridan foydalanishdir".

Inson tafakkurining o'zi ko'pincha noto'g'ri qarashlarga, haddan tashqari umumlashtirishga, keng tarqalgan noto'g'ri fikrlarga, o'zini aldashga, qattiqqo'llik va torlikka moyil bo'lgan umumiy tushunchani aks ettiradi. Tanqidiy fikrlash an'anasi ongni anglash yo'llarini izlaydi, so'ngra tafakkuridagi shunday "xatolar", "qo'polliklar" va "buzilishlar"ni minimallashtirish uchun aqlni tarbiyalaydi. U insonning to'g'ri fikr yuritish qobiliyatini to'g'ridan-to'g'ri shu maqsadga qaratilgan ta'lim jarayoni orqali rivojlantirish va rivojlantirish mumkinligini taxmin qiladi [1]. Tanqidiy fikrlash tarixi ushbu tushunchaning turli mavzularda va turli xil ijtimoiy vaziyatlarda rivojlanib taraqqiy etib kelayotganligini bizga ko'rsatdi. Tanqidiy fikrlashning har bir asosiy yo'nalishi 2500 yillik tarix davomida rivojlanib kelgan. Shunchalik uzoq tarixga ega bo'lishiga qaramasdan barchada ham tanqidiy fikrlash ko'nikmasi yaxshi rivojlanmagan. Buning sababi nimada?

Egotsentrizm va sotsiotsentrizm. Mana shu ikki asos o'quvchilarda, umuman olganda jamiyatda, insonlarda tanqidiy fikrlamaslik uchun sabab bo'ladi. Quyida imlo lug'atida ularning ma'nosi qanday izohlanganligi keltirilgan.

Egotsentrizm - Manmanlik va xudbinlik (egoizm)ning uchiga chiqqan shakli: shaxsning faqat o'z qiziqish doirasigagina bog'lanib qolishi, boshqalarning fikri bilan hisoblashmay, faqat o'z fikrlari va shaxsiyatini yuqori qo'yishidan iborat xislati[2].

Egotsentrizm da inson voqelikning asosiga o'zini va o'z manfaatlarini qo'yadi. Bunda shaxs o'z doirasida bog'lanib qolib, o'z fikrini o'zgartirishga qiynaladi. Egotsentrizm haddan ortiq rivojlangan insonlar ko'pincha o'zining qiziqishlari bilan band bo'ladi. Ular o'zlarining qiziqishlari, g'oyalari va manfaatlarini atrofdagi insonlarning fikrlaridan ko'ra ustunroq qo'yishadi[3].

Sotsiotsentrizm - (lotincha "societas" jamiyat va "centrum" doira markazi) jamiyatdagi